

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME A TEORIA ALEXYANA: REGRA OU PRINCÍPIO?

Cleryston e Silva Gomes¹
Karin Becker²

RESUMO: A pesquisa tem por objetivo geral compreender se, conforme os conceitos estabelecidos por Robert Alexy, o princípio da anterioridade se enquadra em norma regra ou norma princípio. Para tanto, pretende-se estudar os pontos diferenciadores entre os dois tipos de norma nos moldes da teoria alexyana. Após, explanar acerca da definição do conteúdo do princípio da anterioridade tributária e, por fim, realizar uma correlação entre as acepções de Alexy e o referido princípio. Percebeu-se que, ao considerar o grau de generalidade e o modo pelo qual se resolve o conflito entre regras, que o princípio da anterioridade mais se aproxima destas. Foi realizado estudo por método descritivo e analítico, qualitativo, por meio de pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: norma regra. norma princípio. princípio da anterioridade.

1. INTRODUÇÃO

No direito brasileiro, há muitas normas conhecidas como princípios, o que gera algum incômodo acadêmico sobre se esse termo é, de fato, adequado para categorizar tal norma, caso se decida seguir o posicionamento norteado por Robert Alexy.

A teoria alexyana é amplamente utilizada e debatida no direito moderno. O problema de parte da doutrina não trazer considerações em relação à categorização das normas segundo ela, é que pode haver a identificação incorreta dos tipos e, conseqüentemente, um prejuízo na correção de conflitos com outras norma, correção esta que pode acabar sendo resolvida com falhas ou de forma que foge quanto ao entendimento maior da doutrina (Amorim, 2005, p.123).

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo geral trazer à luz a correta categorização quanto ao princípio da anterioridade, se norma regra ou norma princípio. Como objetivos específicos, na primeira e segunda parte, revisou-se a bibliografia de autores conceituados que tratam de Direitos Fundamentais e Direito Tributário, e na terceira parte, concluiu-se como o princípio da anterioridade deve ser encarado de acordo com os autores estudados, inclusive fazendo uma relação com o princípio da proibição à tortura conforme entendimento de Ingo Sarlet (2015).

2. METODOLOGIA

Utilizou-se uma abordagem descritiva, que permite detalhar e caracterizar as informações de forma clara e precisa, analítica, que ajuda a interpretar os dados,

¹ Bacharel em Contabilidade. Especialista em Perícia e Auditoria Contábil. Graduando em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: tom@liftcontabilidade.com.br.

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

identificando padrões e relações importantes, e de natureza qualitativa, focando na compreensão das experiências, opiniões e percepções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Alexy, jurista alemão responsável por estabelecer um novo e reformador modo de diferenciar normas regra e normas princípio, expõe, na obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”, que ambas são mandamentos, preceitos e ordem de dever ser. Para o filósofo, *“tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser”* (Alexy, 2015, p.87).

Dependendo da categoria de normas, se regras ou princípios, a tratativa para resolução do fato deve ser estrategicamente diferente, principalmente quando envolve os direitos fundamentais no sistema jurídico.

Em teorias tradicionais, os critérios utilizados para definir a diferença entre regra ou princípio são: generalidade, uma vez que princípios teriam um grau de generalidade maior do que regras; determinabilidade dos casos de aplicação, forma de surgimento e classificação em normas de comportamento ou de argumentação (Alexy, 2015, p.87).

Alexy (2015, p. 90) enuncia que:

O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Por isso, os princípios são mandados de otimização [...] Por outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não.

O discernimento do jurista no tocante ao conceito de regra e princípio é facilitado quando se está diante de um conflito entre duas normas. O conflito entre regras resolve-se com uma cláusula de exceção. O conflito entre regra e princípio é solucionado com a sobreposição deste àquela. O conflito entre princípios, por fim, é o mais complexo de se decidir, porque um dos princípios terá que ceder e essa cessão é pontual para o caso concreto, não sendo necessária uma cláusula de exceção ou a anulação da norma princípio.

Essa compreensão diferenciadora auxilia no entendimento relacionado à decisão sobre a possibilidade de sobreposição entre normas. Evita-se, com a devida análise, dispor de um princípio em grau de importância maior do que outro, e busca-se, pelo contrário, entender a natureza da norma, sua generalidade e demais aspectos propostos.

Realizada a distinção entre regras e princípios, parte-se para o estudo dos princípios, importantes para nortear os conceitos e as teorias de maneira elementar. No Direito, “tais princípios existem para proteger o cidadão contra os abusos do Poder [...] quem tem consciência dessa finalidade, busca nesses princípios a efetiva proteção do contribuinte” (Machado, 2004, p.45).

No direito tributário, os princípios são compreendidos como limitações do poder de tributar, sendo importantíssimos para a garantia de alguns direitos fundamentais.

Dentre alguns princípios orientadores da legislação tributária, se destacam os princípios da irretroatividade e da anterioridade tributária que “promovem a segurança jurídica enquanto certeza do direito no que diz respeito à instituição e à majoração de tributos” (Paulsen, 2020, p. 179).

O princípio da anterioridade é regido pela Constituição Federal e tem termos bem categóricos no inciso III do art. 150. Essa norma deixa claro que é vedado cobrar tributos cujo fato gerador é anterior ao início da vigência da lei que instituiu, cujo exercício financeiro seja o mesmo em que haja sido publicada a lei instituidora, ou até

antes de decorridos noventa dias da data que a lei foi publicada. (Constituição Federal, 1988).

Apesar de ser mencionado como um princípio, nele existem exceções relativamente extensas como legislações que se referem a empréstimos compulsórios destinados a atender despesas extraordinárias em caso de calamidade pública, guerras, impostos sobre importação e exportação, contribuições de seguridade social, majoração de alíquotas do ICMS, aumento da base de cálculo do IPTU dentre outras exceções. (Machado, 2004, p.49).

Resta, nessa sequência de ideias, indagar se o princípio da anterioridade, na acepção de Alexy, é regra ou princípio. Alguns princípios embaixadores de conceitos jurídicos importantes podem confundir os juristas no momento de seu enquadramento como regra ou princípio, segundo as lições trazidas por Alexy.

Sarlet (2015) traz uma reflexão sobre se o princípio de proibição à tortura seria regra ou princípio, fazendo aplicação da doutrina e legislação que norteia tal princípio. O autor chega à conclusão de que: “Em síntese, não se há de falar aqui (...) de um princípio da proibição da tortura”. Tal entendimento seu deu quanto a expressa vedação disposta no art. 5º, III, da Constituição Federal, como regra, da proibição da tortura bem como qualquer tratamento desumano e degradante.

O princípio da anterioridade é assim classificado por ser uma norma que cria a base do direito tributário e está prevista na Constituição Federal. O questionamento é: ele pode ser considerado uma norma princípio nos moldes da teoria de Alexy?

Um possível critério de distinção entre regra e princípio é a verificação da generalidade da norma. Ele é “provavelmente (...) utilizado com mais frequência (...). Segundo esse critério, princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto” (Alexy, 2015, p.87). A generalidade baixa, que está mais relacionada às regras, refere-se a um grau de especialidade maior da norma.

A anterioridade tributária tem um grau de generalidade baixo, ou seja, o grau de especialidade é alto, uma vez que é uma norma específica que tem como uma de suas funções limitar de alguma forma o Estado de tributar bem como garantir ao contribuinte possibilidade de se preparar às cobranças tributárias (Paulsen, 2020, p.179). Nesse ponto, se aproxima das regras.

Outra circunstância que chama a atenção é a quantidade de exceções que o princípio da anterioridade carrega. Existem muitas exceções em que o princípio da anterioridade deixa de ser válido (Machado, 2004; Paulsen, 2020). “Há um rol de exceções para a anterioridade de exercício e outro para a anterioridade nonagesimal mínima, os quais não se confundem” (Paulsen, 2020, p. 196).

Na acepção de Alexy (2015, p.92), a forma de resolver o conflito entre regras, é com uma cláusula de exceção ou declarando uma das regras inválidas. Sendo o princípio da anterioridade um postulado enunciado na Constituição Federal, é inviável, no contexto regulamentar brasileiro, ser declarado inválido em um conflito com outras regras, se for considerado como norma regra. Se observado como norma princípio não se encontra justificativa para a quantidade de exceções possíveis.

O conflito entre princípios não deve ocorrer com cláusula de exceção nem declarando algum como inválido, mas sim ponderação e sopesamento para avaliar qual princípio deve ceder naquela circunstância (Alexy, 2015, p.94).

A anterioridade tanto tem um grau de especialidade alto, no sentido de seu objetivo ser bem direto e claro, quanto não parece ser visto como princípio do ponto de vista de Alexy, uma vez que aparentemente, os conflitos são resolvidos com exceções e não pelo critério de ponderação entre princípios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conflitos jurídicos vão sempre ser debatidos em relação a seus princípios, de modo que entender bem se a norma em estudo é regra ou conflito é fundamental para a boa aplicabilidade do direito. Com a pesquisa feita nesse artigo, parece claro que, em relação ao princípio da anterioridade, não há o que se falar em norma princípio, mas sim em norma regra na acepção de Alexy.

Reputa-se por acertado, assim, o posicionamento de Segundo (2018) e Silva (2003), ao afirmarem que a anterioridade tem estrutura de regra, não podendo ser sopesada. Seguindo essa mesma linha, Paulsen declara que “A anterioridade apresenta-se não como princípio, mas como regras claras e inequívocas condicionantes da válida incidência das normas que instituem ou majoram tributos”. (PAULSEN, 2020, p.194).

Faz-se amplamente necessário esse debate, quando a normas regras e normas princípios em outros princípios tributários ou em outros ramos do direito para que seja viável uma melhor profundidade na compreensão da aplicação das normas.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert, **Teoria dos Direitos Fundamentais**, São Paulo: Malheiros, 2015.

AMORIM, Leticia Balsmão. A distinção entre *regras e princípios* segundo Robert Alexy. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, a. 42 n. 165 , p. 123-134, jan./mar. 2005.

BRASIL. **[Constituição (1988)]**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10/11/2024.

MACHADO, Hugo de Brito, **Curso de Direito Tributário**. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

PAULSEN, Leandro, **Curso de direito tributário completo**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

SARLET, Ingo Wolfgang. Veto à tortura ilustra função da dignidade como cláusula de barreira. **Consultor Jurídico (ConJur)**, 21 de agosto de 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-21/direitos-fundamentais-veto-tortura-ilustra-funcao-dignidade-clausula-barreira/>. Acesso em: 10/11/2024.

SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. **Processo Tributário**. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SILVA, Virgílio Afonso. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. **Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais** 1, v.1, n. 1, p. 607-630, jan./jun. 2003.